

OPEN ACCESS IN ATENEO - 2018

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - RIVISTE

La piattaforma **SIRIO@UniTO** (<http://www.ojs.unito.it/>) ospita a oggi **22 riviste online Open Access**. Altre 2 sono in preparazione. Una rivista è già in **Fascia A** ANVUR e altre 3 hanno fatto domanda.

Alcune sono già **indicizzate in queste banche dati**, altre sono ancora sotto esame per l'inclusione:

Scopus	1
DOAJ (Directory of Open Access Journals)	11
ERIH+ (European Reference Index for the Humanities)	5
MLA (Modern Language Association)	2
EBSCO Discovery service	3

In totale, negli anni 2015-2019 (maggio) le riviste attive hanno generato **428.018 downloads**:

Anno	Riviste	Downloads
2015	12	23.765
2016	16	77.176
2017	17	84.429
2018	19	166.154
2019/5	22	76.494

La creazione di una rivista o il passaggio da una piattaforma preesistente è **completamente gratuito**. L'Ufficio Open Access fornisce supporto nella fase di avvio e nella istruzione all'uso del software di gestione delle riviste (OJS). Ogni rivista è autonoma nelle scelte editoriali.

PUBBLICAZIONI OPEN ACCESS - LIBRI

La piattaforma **Collane@UniTO** ospita a oggi **29 monografie online Open Access**, con altre due in preparazione. Gli utenti della piattaforma sono **830**, con **1.076** sessioni di lavoro.

La pubblicazione online è **gratuita**, l'**Università di Torino** è editore e può **assegnare codici ISBN**.

APERTO/IRIS – ARCHIVIO ISITITUZIONALE OPEN ACCESS (DEPOSITO)

AperTO – IRIS a **maggio 2019** ha generato **1.152.686 downloads** su **30.030** allegati, a riprova della **visibilità** ottenuta dalla ricerca prodotta in UniTo.

In totale, in **AperTO-IRIS** sono depositati **30.030 allegati Open** o sotto embargo, con un **incremento del 776%** rispetto ai 3.430 allegati del 2013, prima dell'entrata in vigore del Regolamento di ateneo.

Il **Link Out da PubMed** (**aggancio diretto da PubMed** sui file presenti in **AperTO-IRIS**, che permette a chi non ha abbonamento di leggere la versione depositata in **AperTO-IRIS**) ha generato da giugno 2017 a maggio 2019 **174.124 downloads**, con una media di **7.255**. Ecco i dati degli ultimi mesi:

Maggio 2019	8.259
Aprile 2019	7.471
Marzo 2019	7.901
Febbraio 2019	7.128
Gennaio 2019	7.440

Dicembre 2018	6.022
Novembre 2018	6.961

Ricordiamo che **depositando** il postprint in AperTO-IRIS si rendono possibili anche servizi come **Unpaywall** (<https://unpaywall.org/>), **lo Sci-Hub legale**, che cercano in rete la versione aperta legalmente depositata e la propongono a chi non ha abbonamento ma ha necessità di leggere il contributo. Da Unpaywall **AperTO-IRIS ha avuto 3.230 downloads**, aumentando la visibilità dei lavori degli autori UniTO che hanno depositato il postprint in AperTO-IRIS.

Depositando si abilita anche Open Knowledge Map, <https://openknowledgemaps.org/> motore di ricerca che fornisce la visualizzazione grafica dei risultati.

DATI FAIR e EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD (EOSC)

Con il lancio della **European Open Science Cloud (EOSC)** il 23 novembre 2018, il panorama della ricerca europea è destinato a **mutare profondamente** nei prossimi mesi. Occorre attrezzarsi per gestire correttamente i propri dati, renderli **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)** e se possibile aperti. L'ufficio è a disposizione per corsi e seminari sulla gestione dei dati FAIR.

SUPPORTO PER DATA MANAGEMENT PLAN IN PROGETTI HORIZON2020

L'ufficio offre supporto ai progetti Horizon2020 per la redazione del **DMP (Data Management Plan)**.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Sono **possibili seminari nei Dipartimenti o nei Poli** su temi quali Open Science, Open Access, EOSC, Open data, Data management Plan da concordare con gli interessati.

Nel corso del 2018/2019 è stata svolta una intensa **attività di formazione** sia internamente a UniTO, sia a livello nazionale, che trovate disponibili su <https://www.oa.unito.it/new/materiale-scaricabile/>, e sono stati **organizzati eventi** nazionali e internazionali sui temi della Open Science, tutto disponibile su <https://www.oa.unito.it/new/eventi/>.

PAGINA Open Access@UniTO

La pagina OpenAccess@UniTO (www.oa.unito.it) fornisce informazioni e strumenti pratici per fare Open Access e Open Science.

Dalla sua "ristrutturazione" nel 2016 a oggi ha avuto **17.173 utenti** che hanno generato 25.700 sessioni e 69.474 visualizzazioni.

PROGETTI EUROPEI (HIRMEOS/OPERAS/OPENAIRE)

L'Ufficio Open Access è stato partner del **progetto Horizon2020 HIRMEOS** (<https://www.hirmeos.eu/>) che ha creato servizi innovativi (identificazione, annotazione, misure d'uso, certificazione) per gli editori di libri Open Access nelle scienze umane e sociali.

HIRMEOS si inserisce nel quadro più ampio di **OPERAS**, la futura **infrastruttura di ricerca** nelle scienze umane e sociali (<https://operas.hypotheses.org/>). Chi fosse interessato a contribuire, può contattare l'Ufficio Open Access.

Siamo anche National Open Access Desk del progetto **OpenAIRE** (<https://www.openaire.eu/>), **vetrina della produzione scientifica** europea che fornisce servizi utili a ricercatori e enti finanziatori.